

BOLALAR ADABIYOTI JANRLAR STILIZATSIYASI

Amirqulova Zarina Azamat qizi

BuxDU magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq qo'shiqlari ta'sirida yaratilib bolalar adabiyotiga kirib kelayotgan folklor janrlari xususida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: bolalar adabiyoti, folklor svilizatsiyasi, alla, stilizatsiya, erkalama, "Kelinsalom", "Salomnoma", hukmlagich.

ЖАНРОВАЯ СТИЛИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: В данной статье говорится о фольклорных жанрах созданных под влиянием народных песен и вошедших в детскую литературу.

Ключевые слова: детская литература, фольклорная свилизация, алла, цивилизация, неласкай, «Келинсалом», «Саломнома»

STYLIZATION OF THE GENRE OF CHILDREN'S LITERATURE

Annotation: This article is about folklore genres that are created about folk songs and included in children's literature

Key words: Children's literature, folklore stylization, lullaby, stylization, "Kelinsalom", "Salomnoma", "Hukmlagich".

Mustaqillik davri bolalar adabiyotining mazmun va mohiyatida tub burilishlar ko'zga tashlanadi. Istiqlol yillarida yaratilgan qo'shiq va she'rlar qahramonlar tahlili masalasiga boshqacha yondashganligi, bundan tashqari shakl va mavzu ko'lamini jihatidan ham yangicha tamoyillarning qo'llana boshlaganligi bilan ahamiyatlidir. Bolalar adabiyotidagi svilizatsiya bevosida xalq og'zaki ijodi bilan omuxta tarzda rivojlanib, o'sib bordi. O'tgan asrning o'rtalariga kelib bir qancha

yozuvchi va shoirlarimiz tomonidan xalq og'zaki ijodida yaratilgan qo'shiqlar qayta ishlanib, ya'ni stilizatsiya qilinish orqali yangicha shalk va mazmunda bolalarga yetkazib kelinmoqda. Folklarga aloqador bo'lgan qo'shiqlar shaklan va mohiyatan zamonaviylashtirilib bolalarbop she'rlar va qo'shiqlar bolalar adabiyoti xazinasini boyitmoqda.

Bolalar adabiyotida folklarga xos mavzu, obraz va motivlarga ko'proq murojaat qilinadi. Natijada, xalq og'zaki ijodidan oziqlangan alla, erkalama, salomnoma, hukmlagich kabi bir qancha janrlar mohiyatan yangicha tus olib bolalar adabiyotiga kirib kelmoqda. Bu stilizatsion folklorizm, ya'ni qayta ishlangan xalq og'zaki ijodi, tushunchasini vujudga keltiradi.

Barchamizga ayonki, xalq og'zaki ijodiyotida alla janri alohida ahamiyat kasb etishi jihatidan bolalar adabiyotida ham keng tarqalgan janr hisoblanadi. Allalar, odatda, ayollar repertuarida uchraydi. Qadimda alla aytishni o'rgatuvchi badihago'ylar bo'lgan. Allalar bola tug'ilganidan toki beshikdan chiqquniga qadar kattalar tomonidan kuylangan. Onalar o'zlarining orzu va armonlarini, yurakdagi so'zlarini alla aytimlari, beshik qo'shiqlari orqali farzandlariga yetkazganlar. Xususan, e'tiboringizni quyidagi allaga qaratmoqchiman:

Alla aytay, jonim bolam,

Quloq solgin, alla.

Shirin asta tinglab asta

Uxlab qolgin, alla

Istiqloling porloq sening

Jajjiginam, alla-yo,

Baxtinga sen katta bo'lgin

Xazon bo'lma, alla

Yuzlaringa tomgan suvga

Hayron bo'lma, alla-yo

Baxtinga sen katta bo'lgin,

Xazon bo'lma, alla

Sevganimdan yodgorimsan,

Oltin qo'zim, alla

Men sho'rlikday to'kilmagin

Ko'rar ko'zim, alla

Folklordagi allalar ta'sirida bolalar adabiyotida ham allalar yaratilgan. Xususan, Oydin Hojiyeva , bolalarning sevimli shoiri Zafar Diyor , Saida Zunnunova, Safo Ochil va boshqalar ijodida alla matnlarini ko'plab uchratish mumkin. Saida Zunnunova tomonidan qayta ishlangan quyidagi allada onaning farzandiya yurak so'zlari o'zgargan bo'lsa-da, xalq allalaridagi an'anaviy naqarot bandi saqlanganligini ko'rishimiz mukin:

Oyni olib beraymi?
Gullar terib beraymi?
Atrofingda o'rgilib,
Shamol bo'lib yelaymi?
Uxla, yulduzim, alla.
Oyning shu'lası suvda
Hamma narsa uyquda
Mehrim tovlanib ketib,
She'r yozgim kelar juda.
Uxla, kunduzim, alla

Yuqoridagi misralarada ham ona o'z jigarbandiga dil so'zlarini qo'shiq ohangida yetkazmoqda. Ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor: hattoki u osmondagi oyni olib berishi, bolasining atrofida shamol bo'lib yelib-yugurishi mumkin. "Uxla, kunduzim, alla" , "Uxla, yulduzim, alla" so'zlari esa folklordan ko'chgan deya olamiz. Farzand ,albatta, ona uchun kunduz, yulduz.

Bundan tashqari, "Oydin Hojiyeva "Alla" nomli she'rini "Xalq ohangida" degan yozuv bilan maxsus ajratib ko'rsatib bergan. She'r xalq allalari ohangida yaratilgan. Unda bola "ikki ko'zning qaymog'I". "Xudo bergan chirog'", "kaklikchaday sayroqi", "ro'moldagi tumor", "qizil gulning payvandi", bog'dagi qirmizi lola" , "kissadagi mayiz" , "yangi chiqqan oy" , "ipakdan mayin" kabi xalqona sifatlashlar bilan erkalangan."

Nafaqat alla , qolaversa, boshqa janrlarda ham stilizatsiya ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Anvar Obidjonning marosim folklori bilan bevosita

aloqador “Kelinsalom” va “Kuyovsalom” qo’shiqlari, shuningdek, kichkina bolalar tomonidan kuylanib kelingan “Salomnomalar” ham shoir ijodida yangicha ruh va joziba kashf etgan. Anvar Obidjon o’z salomnomalarida folklardan farqli ravishda, turli xildagi jonzotlarga murojaat qiladi. Qo’rqoqlarning qo’rqog’I - g’ilay Quyonga salom,

Yo’qdir yaqin o’rtog’I, sho’rlik Chayonga salom.

Shoxdan shoxga yugurgan, dumida uy supurgan,

Yong’oq chaqib tupurgan, sho’x Olmaxonga salom.

Jirafa-yu Bo’taloq, Zebra, Maymun, Ot, Uloq

To’q yo’lbars u och Timsoh, ayyor Qoplonga salom.

Ko’rinib turganidek, ushbu salomnomada ham ramziylik bilan bog’liq holatlar uchraydi. Masalan, Quyon azaldan qo’rqoqlik timsoli bo’lsa, Chayon hamisha yolg’iz, Olmaxonning dumi paxmoq bo’lganligi uchun u supurgiga qiyos qilinyapti. Jirafa, Zebra, Maymun-u Timsohlar ham e’tibordan chetda emas, ijodkor bola tilidan ularga ham salom yo’llamoqda. Shoxdan shoxga yugurgan Olmaxondan boshlangan salomlar arg’amchidek buralib yotadigan Ilonga, ho’kizlarni yiqitgan bo’riga, zarang daraxtlarni teshgan Qizilishtonga, nonni teshikka sudragan Sichqonga, tun-u kun yer qazigan Yumronga, Pingvin – ko’zi soqqaga, ashulachi Baqagacha ulanib ajoyib ohangdoshlikni hosil qiladi.

Misralardan ayon bo’ladiki, ijodkor folklordagi an’anaviy shalkni saqlagan holatda bolalar adabiyotida yangicha yondashuvni boshlab berdi. Yuqoridagi qo’shiq bolalar tomonidan kuylanib, ichki qofiya tizimiga ega. Qofiya asosida har bir jonivorning xarakteridagi xususiyatlar, tashqi ko’rinishidagi o’ziga xoslik jihatlari namoyon bo’lishi bilan birgalikda bolalar ong-u shuurida hayvonlar haqida taassurot uyg’otishi bilan ham ahamiyatlidir.

Quyida bolalar folkloriga mansub “Laylak kelsa - yoz bo’lur” hukmlagichining bolalarning sevimli shoiri Safo Ochil tomonidan “Laylak kelsa...” she’ri ko’rinishida stilizatsiya qilingani kuzatiladi:

Laylak kelsa...	Sen tosh otsang,
Yoz bo'ladi.	Men tosh otsam
Cho'milishga	Kelmas laylak
Soz bo'ladi	U kelmasa
Laylaklarga	Kelmaydi yoz,
Ming-ming rahmat	Yoz kelmasa
Ularga tosh	Sira bo'lmas
Otma, Ahmad	Umrimiz soz!

Ko'rinib turganidek, ushbu she'rda Safo Ochilga xos tabiatni sevish, jonzotlarga mehribon, g'amxo'r bo'lish, shuningdek ularni parvarish qilish, ularga ozor bermaslik tamoyillari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Folklorda qadimdan oq laylak kelsa yoz kelishi, havolar isib insonlarning ko'ksiga issiq shamol yugurishi, to'kin-sochinlik, mo'l-ko'lchilik boshlanishiga ishonilgan. Ushbu an'anaviy motivni Safo Ochil bolalar folkloriga o'ziga xos yangicha yo'sinda olib kirdi.

Laylak keldi, yoz bo'ldi	Halqani obqochaylik,
Qanoti qog'oz bo'di	El boshiga sochaylik.
Laylak boradi toqqa	Elning murodi kulsin,
Quloqlarida halqa,	Laylak balandroq uchsini

Yuqoridagi xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lgan "Laylak kelsa – yoz bo'lur" qo'shig'i ham mustaqillik, birlik, tinch-totuv hayot haqidagi qarashlar bilan yo'g'rilgan. Har ikkala she'rda ham mavzu bir, farovon hayot kuylangan.

Qo'shiqlar qaysi davrda, qaysi tilda yaratilmasin, ularning barchasi millat o'tmishi, o'ziga tegishli bo'lgan xalqning tarix va madaniyatini o'zida aks ettirishi bilan birga, albatta, o'sha xalqning o'lmas xazinasini bo'lgan folklordan oziqlanadi. Adabiyotshunos S.Mamajonov yozganidek: "Xalq ijodi yozuvchilar uchun xalq

tarixini, kurashini, uning maqsad va ideallari, ruhi, ongi, psixologiyasi va xarakterini, uning boy tilini o'rganish manbai bo'lmoqda; xalq bilan, hayot va zamon bilan uzviy bog'lanishda ma'lum ma'noda g'oyaviy-estetik ko'priklardan biri bo'lib xizmat qilmoqda".

Darhaqiqat, folklor va zamonaviy adabiyot bir biri bilan chambarchas bog'liq holda rivoj topib bormoqda. Xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan bir qancha janrlar bolalar adabiyotida qayta ishlanib kelinmoqda. Ularning badiiy shakli, ifoda yo'sini, mavzular olami har bir ijodkor shaxsiyatidan kelib chiqqan holda o'ziga xoslik kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumaboyev M. "O'zbek bolalar adabiyoti". – T.: O'zbekiston, 2002
2. Jo'rayev M. "O'zbek mavsumiy marosim folklori". – T.: Fan, 2008
3. Jahongirov G'. "O'zbek bolalar folklori". – T.: Cho'lpon, 1975
4. Jumaboyev M. "Bolalar adabiyoti va folklor". – T.: O'zbekiston, 2006
5. Safarov O. "O'zbek bolalar poetik folklori". – T.: 1985